

УДК 330.142.2

ФИНАНСОВЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

БАЙМУРАТОВ АБДИМИТАЛИП АБДИЛЛАЕВИЧ

кандидат экономических наук, доцент, Ошский Технологический Университет.
Ош, Кыргызская Республика

ЭЛБОБОВ ФАЗИЛИДДИН ШОВКАТ УГЛИ

Магистрант, Ошского Технологического Университета. 2- курса. Кыргызская
Республика, г. Ош

***Аннотация.** Лизинг представляет отношения аренды, в связи с этим происходит расщепление пучка собственности, от этого возникает сложность определения инвестора и классификации его как субъекта инвестиционной деятельности. Доход при лизинге расщепляется на явный и неявный доход. Финансовый лизинг может считаться формой инвестиционной деятельности, в то время как операционный лизинг также является инвестиционной деятельностью для лизингодателя, а возвратный лизинг – для лизингополучателя.*

В научной статье анализируются стоимость заключенных договоров на условиях финансового лизинга по предметам лизинга и изучено количество полученной техники по регионам КР. По результатам исследования на основе анализа и оценки состояния лизинга в агросекторе КР с учетом проблем, в этом направлении даны выводы и предложения дальнейшего пути развития.

***Ключевые слова:** инвестиции в основные фонды, рынок лизинговых услуг, факторы влияющие на развитие лизинга, лизингодатель, лизингополучатель.*

Введение.

С развитием рыночных отношений в экономике страны начинают появляться новые финансовые инструменты, которые давно и достаточно широко используются за рубежом и являются важным источником привлечения дополнительных инвестиций. В качестве одного из таких инструментов появился финансовый лизинг, или просто лизинг.

Лизинг - это долгосрочная аренда машин, оборудования и других товаров инвестиционного назначения, купленных арендодателем (лизингодателем) для арендатора (лизингополучателя), с целью их производственного использования при сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора аренды.

Актуальность развития лизинга обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования (значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, низкая эффективность его использования, необеспеченность запасными частями и т. д.). [1,2,3]

В 2023 году лизинговую деятельность осуществляли 20 компаний, которыми заключено около 3 тысяч договоров, в то время как в 2022 году их число составляло около 2 тысяч договоров. При этом, все лизинговые договора заключены на условиях финансового лизинга.

Общая стоимость таких договоров в 2023 году сложилась в размере 6,8 млрд. сомов, что превысило уровень 2022 года в 1,7 раза.

В структуре финансового лизинга доля стоимости договоров, где предметом лизинга выступали транспортные средства, увеличилась с 17,5 процента в 2022 году до 27,8 процента в 2023 году, в то время как доля стоимости лизинговых договоров на сельскохозяйственную технику, машины и механизмы снизилась на 12,3 процентных пункта.

При этом, в 2023 году наибольшая сумма (3,0 млрд. сомов, или 44,2 процента) договоров финансового лизинга приходилась на договора, заключенные для приобретения строительно-дорожной техники, машин и механизмов.

В Кыргызской Республике лизинговые операции стали осуществляться с 2003 г. после принятия в 2002 г. Закона Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)». До вступления Кыргызстана в ЕАЭС развитие лизинга сдерживала сложившаяся экономическая модель, ориентированная на реэкспорт товаров в страны ЕвразЭС. Дополнительными факторами сдерживания были дешевая рабочая сила и относительно низкая рентабельность сферы производства. В этих условиях предприниматели и финансово-кредитные организации не были заинтересованы в инвестициях в основные средства производства и, соответственно, в лизинге как финансовом инструменте, направленном на приобретение и модернизацию основных средств.

Ситуация изменилась с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Коэффициент обновления основных средств (фондов), объем и доля финансирования производства со стороны банков показывают рост, соответственно, постепенно увеличивается доля в ВВП производственного сектора.

В сложившихся условиях в экономике созданы предпосылки для развития лизинга как финансового инструмента, направленного на приобретение и обновление основных средств. Как результат, число и объем сделок по лизингу показывают рост с 2016 г., равно как и расширение сферы применения.

С учетом оценки текущего состояния и динамики можно сделать вывод, что в ближайшее время интерес со стороны предпринимателей к данному финансовому инструменту будет расти.

Гарантийный Фонд создан Правительством Кыргызской Республики в целях поддержки малого и среднего бизнеса. При обращении субъектов предпринимательства за кредитами в банк обязательное требование со стороны кредитора – наличие залога в виде недвижимости, и частой проблемой бывает именно его недостаток. В этом случае можно воспользоваться услугами Гарантийного Фонда, который может выступить гарантом на недостающую сумму залога, что позволяет реализовать проекты, на которые не хватает залогового обеспечения.

Освобождение от уплаты НДС на импорт при ввозе и принятии на баланс основных средств (техники, оборудования и пр. в соответствии с перечнем) также можно отнести к действенной мере поддержки малого и среднего бизнеса. 31 декабря 2021 г. завершилась еще одна программа, точнее, послабление для развития лизинговых компаний: налог на прибыль составлял до 31 декабря 2021 г. 5% против 10 в настоящее время.

Предложение на рынке финансовых продуктов, в том числе и предложение лизинговых продуктов, формируется под влиянием внешнеэкономических условий развития экономики Кыргызской Республики, а также государственных программ. В текущий период заметно увеличение инвестиций в производственные сектора экономики и сокращение – в секторе услуг.

Прежде всего, сложное администрирование налоговых взаимоотношений. При лизинге владельцем де-юре является лизингодатель, но де-факто – лизингополучатель. И объект лизинга находится на балансе у лизингополучателя.

Но при этом нет четко расписанного алгоритма, определяющего, кто несет ответственность по налоговым платежам, по заявлениям об освобождении от налоговых требований и т. д. Можно также отметить периодические нововведения в таможенном оформлении, регистрации транспорта и техники, которые не всегда упрощают эти процедуры. А в лизинге оформление объекта лизинга в собственность должно происходить до выдачи лизинга, и производится обычно самим лизингодателем. Соответственно, лизинговая компания, в отличие от кредитной, должна иметь в штате сотрудника, занимающегося оформлением объектов лизинга. Кроме того, во время оформления объекта компания не

получает дохода. В итоге выходит, что выгоднее и проще заниматься выдачей кредитов под залог, чем лизингом.

Еще одно препятствие – сложности при изъятии объекта лизинга в случае неисполнения лизингополучателем своих обязательств, и при получении в дальнейшем причитающихся лизинговых платежей. Сложности связаны с судебной системой.

Так как в Кыргызстане нет производства многих предметов лизинга, вся техника и оборудование импортируются из-за рубежа, чем обусловлен рост стоимости лизинга.

Согласно статистическим данным ЕАЭС, Кыргызская Республика находится на первом месте по доле инвестиций в основной капитал в виде кредитов банков и заемных средств иных организаций (в 2019 г. – 18%). Экономика с каждым годом все больше вовлекает заемные средства в процесс производства и ведения бизнеса.

Низкая стоимость рабочей силы в Кыргызской Республике – дополнительный фактор слабой механизации и автоматизации в производственном процессе, что обуславливает снижение спроса на лизинг для целей повышения эффективности производства. В средне- и долгосрочной перспективе обновление оборудования, автоматизация и механизация производственного процесса окажут позитивное воздействие на рост производительности труда в республике в целом.

Стоимость заключенных договоров на условиях финансового лизинга по предметам лизинга

(в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга)

Таким образом, при заключении договора лизинга право владения, пользования, частично право управления и право на капитальную стоимость в части прав на отчуждения, потребления и изменения переходят лизингополучателю. Право наследования, право на безопасность и бессрочность остаются за лизингодателем. Право на доход получает лизингополучатель, однако доход перераспределяется между лизингополучателем и лизингодателем, поэтому можно считать, что реально право распределено между двумя этими субъектами. Запрещение вредного использования также распределяется между двумя субъектами, при этом лизингодатель может вернуть объект лизинга при возникновении долга

и за ним остается право «естественного» возврата, однако по мере выплаты данные права переходят от лизингодателя к лизингополучателю.

Существует также другой вид лизинга – оперативный лизинг. Оперативный лизинг предполагает, что лизингодатель закупает объект лизинга не по поручению лизингополучателя и в последствии объект лизинга возвращается лизингодателю. В данном случае по истечению договора лизинга правомочия переходят не лизингополучателю, а лизингодателю.

При возвратном лизинге лизингополучатель продает лизингодателю объект лизинга, что предполагает переход прав собственности лизингодателю и расщепление пучка прав, как показано в таблице 1. Таким образом, можно увидеть, что в период действия договора лизинга пучок прав собственности распределяется аналогичным образом вне зависимости от вида лизинга. Основные различия наблюдаются во временном аспекте, когда права передаются в момент заключения лизинга и в момент, когда платежи по договору лизинга погашены. В целом лизинг приводит к расщеплению пучка прав собственности в обмен на минимизацию налоговых затрат. Т.е. мы можем определить лизинг как форму инвестиционной деятельности, направленной на минимизацию трансфертных платежей в обмен на размывание прав собственности на объект лизинга.

Для примера можно изучить мировой опыт развития лизинга. Лизинг активно начал использоваться в зарубежных странах в 50-х гг. XX в. В США сосредоточилась значительная доля мирового лизингового оборота. В Великобритании действует ассоциация, которая отвечает за финансы и лизинг, в ней сосредоточено больше 90 % всех лизинговых договоров Великобритании. В США и Европе лизинг физическим лицам конкурирует с кредитами и ипотекой. Германия является европейским лидером по объему лизингового рынка. Для Швейцарии характерен длительный срок аренды имущества от 3-5 лет и до 9. В настоящее время 20-25 % инвестиций в развитых странах приходится на лизинговые операции. Безусловным лидером на мировом рынке лизинга является США [4].

Также мы считаем, что лизинг можно рассмотреть как процесс концентрации и размывания прав собственности во времени, и в этом случае уже существуют различия между видами лизинга. Распределение прав собственности во времени при финансовом лизинге представлено на рисунке 1. При оперативном лизинге права собственности во времени распределяются несколько иначе. На начальном и на конечном этапе права собственности концентрируются у лизингодателя. По своей сущности оперативный лизинг тем не менее можно считать инвестиционной деятельностью, поскольку лизингодатель закупает основные средства для дальнейшего получения дохода, тогда как даже в экономическом смысле рассматривать деятельность лизингополучателя как инвестиционную нельзя, в отличие от финансового лизинга.

Возвратный лизинг представляет собой с точки зрения распределения прав собственности вариант обратный оперативного лизинга. Временный лизинг, мы считаем, схож с финансовым в том, что и для лизингодателя, и для лизингополучателя данный процесс можно считать инвестиционной деятельностью.

Таким образом, лизинг приводит к размыванию прав собственности на период действия договора лизинга, взамен лизингодатель и лизингополучатель получают право на доход, обусловленный предварительными инвестициями, и дополнительный неявный доход, обусловленный минимизацией трансфертных платежей. В настоящее время в зависимости от условий лизинга его можно классифицировать на большое количество форм и видов, однако наиболее распространенным видом является финансовый лизинг.

Таким образом, лизинг является эффективным инструментом развития агросектора. Развитие лизинга способствует созданию новых рабочих мест в агросекторе и поможет дальнейшему развитию приоритетной отрасли экономики Кыргызской Республики.

В Кыргызстане необходимо развивать лизинг – это приведет к поддержке реально сектора экономики. У нас в стране очень большой парк устаревшего оборудования, с помощью

инструмента лизинга мы можем обновить его. Сегодня есть определенные проблемы в развитии лизинга в Кыргызстане. Во-первых, это отсутствие информации как у лизингодателей, так и у их клиентов. Во-вторых, у нас в стране очень дорогие финансовые ресурсы. Сейчас ведется активная работа, чтобы сделать лизинг более привлекательным. Это позволит привлечь поток прямых инвестиций в Кыргызстан, а также повысит привлекательность для потребителей лизинга. Это поддержка и производства, и реального сектора экономики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Закон Кыргызской республики О финансовой аренде (лизинге)
В редакции Законов КР от 4 июля 2005 года № 95, 19 марта 2024 года № 71)
2. Абдиев М.Ж. Особенности учета аренды основных средств в соответствии с МСФО / М.Ж. Абдиев, Н. Абдуллаева // Актуальные вопросы современной экономики. - 2021. - №2. - С. 318-327.
3. Абдиев М.Ж. Финансовые аспекты развития инновационной активности в аграрном секторе / М.Ж. Абдиев, Ф.С. Парпиева, А.Ж. Бекбоева // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - № 1. - С. 6-10.
4. Абдымаликов, К.А. Экономика сельского хозяйства: учебник для вузов / Абдымаликов К.А., Жумабаев Ж.Ж.- Бишкек, 2012. - 664 с.
5. Зубарева Л.В. Лизинг как метод инвестирования: учебное пособие для студентов. -М.: Финансы и инвестиции, 2011. - 71 с.
6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.ab.kg>.
7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.stat.kg>.